

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Калужский М.Л.

Омский государственный технический университет

Аннотация: Статья об институциональных особенностях распределительных сетей на виртуальном рынке электронной коммерции. Переход к новым формам распределения товаров не только ведет к сокращению транзакционных издержек, но и является важным фактором конкурентоспособности субъектов рынка. В статье анализируются институциональные последствия инновационных решений, связанных с трансформацией цепей поставок в электронной коммерции.

Принципы и механизмы функционирования распределительных сетей в электронной коммерции требуют изменения институциональных подходов к их регулированию. Меры, связанные с протекционизмом и прямым вмешательством государства, здесь не работают, а регулирование требует кардинальной смены приоритетов. Например, американские исследователи Д.Дж. Бауэрсокс и Д.Дж. Клосс выделяют два взаимоисключающих подхода к регулированию распределительных отношений в сетевой экономике:

1. **Подход с национальных позиций**, предполагающий сведение международной торговли к экспортно-импортным операциям. При доминировании такого подхода, правительство, как правило, препятствует продаже и использованию внутри страны импортных товаров путем прямых ограничений и препятствий на пути свободного товародвижения.

«Основная задача <распределительной> логистики, – отмечают они – наладить равномерный товарно-материальный поток, обеспечивающий эффективную загрузку производственных и прочих мощностей». [1, с. 142]. Это невозможно сделать при наличии барьеров, обусловленных государственным вмешательством.

Кроме того, изолированность национальных товаропроизводителей и каналов товародвижения от глобальной инфраструктуры распределения резко снижает их экспортный потенциал. В условиях глобальной экономики это не препятствует проникновению зарубежных товаров, тогда как местные производители утрачивают конкурентоспособность из-за неспособности донести свою продукцию до зарубежного потребителя.

2. **Глобальный подход**, предполагающий глубокую интеграцию товаропроизводителей в инфраструктуру локальных потребительских рынков вне зависимости от их географической удаленности. Приоритет при этом отдается поддержке т.н. *«предприятий без гражданства»* – *«значительная доля продаж, собственности и активов <которых> приходится на другие страны»* [1, с. 144].

Преимущество такого подхода заключается в высокой степени адаптации товаропроизводителей к условиям глобального рынка и использование ими рыночных возможностей, недоступных в традиционной экспортно-импортной торговле. Это не только стимулирует развитие электронной коммерции, но и служит мощным стимулом для привлечения товаропроизводителями внешних ресурсов, а также для бурного развития распределительной логистики уровней 4PL и 5PL.

При этом критически важно происхождение и расположение центров распределительных сетей: являются они местной инфраструктурой или контролируются зарубежными *«предприятиями без гражданства»*. Конкурентная борьба в мировой экономике идет сегодня не за производственные мощности и технологии, а за контроль над системами товародвижения, открывающими глобальные возможности в сетевой экономике.

Основу этих возможностей составляют преимущества, связанные с виртуализацией товарных запасов. Правило *«квадратного корня»* в логистике гласит, что *«сокращение товарно-материальных запасов пропорционально квадратному корню из числа мест расположения складов до и после*

рационализации» [5, с. 172]. В сетевой экономике воспользоваться преимуществами этого правила можно без сокращения численности складов, если виртуализовать управление запасами.

Складом здесь *«становится компьютер. При этом уровень запасов определяется централизованно на основании информации о спросе, полученной из всех источников. При этом физически склад будет расположен там, где его выгодно содержать»* [5, с. 172]. В итоге не только распределительная инфраструктура не привязана к товаропроизводителю, но и он не привязан к распределительной инфраструктуре.

Товаропроизводитель волен самостоятельно оптимизировать глобальное распределение без оглядки на национальные границы. Так, например, компания может располагаться в Нью-Йорке, производство в материковом Китае, а поставки осуществляться из Гонконга или Сингапура. Борьба с этим запретительными мерами в отношении отечественных товаропроизводителей невозможно. Гораздо проще сформировать у себя товаропроводящую систему, не уступающую по конкурентным возможностям мировым лидерам.

Конкурентное преимущество сетевого управления товарными запасами в электронной коммерции заключается в том, что *«виртуальные запасы управляются так, как если бы ни были единым складом, – это позволяет сократить общие товарно-материальные запасы системы – хотя физически они могут быть расположены в разных местах, там, где это наиболее выгодно»* [5, с. 171]. Распределительные провайдеры обеспечивают реализацию сразу четырех из пяти функций оптовой торговли в каналах сбыта, за исключением комплектования торгового ассортимента [2, с. 47-48]:

1. *Сокращение числа контактов* – так как они принимают на себя ответственность за организацию поставок, начиная с момента отгрузки производителем и заканчивая передачей товара покупателю.

2. *Единая распределительная инфраструктура* – так как они собирают и обрабатывают на своей базе поставки одновременно ото всех, включая самых мелких, поставщиков.

3. *Экономия на масштабе* – так как они из мелких партий товара собирают крупные партии, экономя на транспортных тарифах, массовых закупках упаковочных материалов и т.д.

4. *Улучшение обслуживания поставщиков* – так как они обладают большим опытом организации поставок и налаженными контактами с субподрядчиками, а также берут на себя взаимодействия с покупателями при передаче товара.

Это дает возможность товаропроизводителям управлять «*производством и запасами так, как если бы они были централизованы, но реальное физическое размещение производства и запасов определяют другие факторы – в частности рынок и/или поставщик*» [5, с. 171]. Поэтому ключевым звеном сетей распределения в сетевой экономике становятся т.н. «*распределительные центры*» (*distribution center*). Они принимают на себя не только выполнение традиционных функций складской логистики, но и всех сервисных функций, связанных с обработкой и транспортировкой заказов конечным покупателям (Табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика форм распределения товара [4, с. 85]

Параметры	Традиционное товародвижение	Электронная коммерция
Основное предназначение	хранение запасов	обработка заказов
Адресаты услуг	оптово-розничная торговля	конечные покупатели и поставщики
Характер хранения	постоянный	операционный
Производственный цикл	приемка, хранение, комплектация, отгрузка	приемка, сортировка, обработка, отгрузка
Сопутствующие услуги	отсутствуют	максимальные, вплоть до сборки/разборки
Сбор и обработка данных	по партиям товара	в режиме реального времени
Ориентация	минимизация операционных затрат	удовлетворение требований заказчиков

Распределительные центры выступают в качестве подрядчиков полного цикла в отношениях с поставщиками товаров. Помимо базовых услуг они проводят логистическое консультирование, отслеживают перевозки, осуществляют экспортно-импортные операции с товарными поставками.

При этом расположение распределительных центров определяется соображениями экономической целесообразности. Возможны два варианта: **ориентация на поставщиков** и **ориентация на потребителей**. Ориентация на поставщиков упрощает обработку поставок, но удорожает доставку конечным потребителям за счет прямой отгрузки. Ориентация на потребителей, наоборот, удешевляет доставку, но усложняет отгрузку товара. Применительно к почтовой доставке товар либо доставляется централизованно из-за рубежа и рассылается затем по внутренним тарифам, либо сразу рассылается международной почтой.

Такая маркетинговая политика не мешает взаимодействовать между собой нескольким распределительным центрам, например, в трансграничных поставках. В логистике даже появился специальный термин «*локализованная глобальная дистрибуция*» [6, с. 517]. Суть его заключается в том, что на территории удаленных рынков создаются локальные центры принятия решений, которые самостоятельно распределяют товар: обрабатывают заказы, отгружают продукцию и взаимодействуют с клиентами.

Глобальное преимущество таких дистрибуторов заключается в том, что они имеют возможность оперативно решать на местах вопросы, связанные с текущими поставками. При этом локализованная дистрибуция может и не подразумевать наличие у них товарных запасов, занимаясь распределением виртуальных запасов. Очень многие национальные торговые провайдеры сегодня продают товары международных поставщиков в стране своего пребывания с последующей отгрузкой из единого центра поставок.

Тенденции развития распределительных сетей в сетевой экономике ведут к тому, что глобальные распределительные центры постепенно все больше проникают во все сферы товародвижения. Если в традиционной торговле по

принципу «склад-магазин» работали в основном только крупные мебельные центры, то в самое ближайшее время мы столкнемся в электронной коммерции с принципиально новой схемой организации продаж. Вместо звеньев «*опт – розница*» в цепи товародвижения возникнут звенья «*распределительный центр – пункт выдачи товара*», с дополнением в виде выставочного центра (шоурума), где покупатели могут лично ознакомиться с образцами товара.

Основная функция экономических субъектов сводится к такой трансформации цепей поставок, в которой участники электронной коммерции перестают ощущать недостатки электронных форм организации продаж. Именно этот фактор определяет сегодня конкурентоспособность производителей на виртуальном потребительском рынке.

Библиографический список:

1. Бауэрсокс, Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 640 с.
2. Калужский, М.Л. Практический маркетинг / М.Л. Калужский. – М.: Инфра-М, 2015. – 132 с.
3. Калужский, М.Л. Трансформация цепей поставок в сетевой экономике: проблемы и перспективы / М.Л. Калужский // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 3 (240). – С. 53-64. [Электронный ресурс] – WEB: <https://www.researchgate.net/publication/276296344>
4. Калужский, М.Л. Формирование распределительной инфраструктуры электронной коммерции в России / М.Л. Калужский // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2014. – № 2. – С. 82-99. [Электронный ресурс] – WEB: <https://www.researchgate.net/publication/281937610>
5. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пэк, – М.: ИД «Технологии», 2005. – 200 с.
6. Сток, Дж.Р. Стратегическое управление логистикой / Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт. – М.: Инфра-М, 2005. – 797 с.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА
ГОРОДА СЕМЕЙ**

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ФОРУМ
«Аймақтың көлік-логистикалық инфрақұрылымын
дамытудағы инновациялық шешім»**

Баяндамалар жинағы

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«Инновационные решения в развитии транспортно-
логистической инфраструктуры региона»**

Сборник докладов

Семей 2015

УДК 338.47 (042.3)

ББК 65.37

И 66

Главный редактор:

Амирбеков Шарипбек Агабаевич, ректор Государственного университета имени Шакарима города Семей, доктор политических наук, профессор

Заместитель главного редактора:

Амирханов Кумарбек Жунусбекович, проректор по научной, инновационной работе и стратегическому развитию Государственного университета имени Шакарима города Семей, доктор технических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Толымгожинова М. К., кандидат экономических наук;

Койчубаев А. С., кандидат экономических наук;

Паримбекова Л. З., кандидат экономических наук;

Кузьмина Л. В., магистр наук.

И 66 Инновационные решения в развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона: сб. докладов / под науч. ред. Ш.А. Амирбекова. – Семей, 2015. – 120 с.

ISBN 978-601-7850-04-3

В сборнике анализируются основные вопросы, связанные с формированием и развитием транспортно-логистической инфраструктуры, реализацией региональных проектов по созданию логистических центров, основные тенденции развития транспортно-логистической отрасли в страновом и региональном аспектах.

УДК 338.47 (042.3)

ББК 65.37

ISBN 978-601-7850-04-3

© ГУ им.Шакарима города Семей, 2015

Содержание

Хаирова С.М. Международное сотрудничество в развитии услуг логистических систем транспортной инфраструктуры	6
Хаиров Б.Г. Логистическая интеграция участников многостороннего партнерства	13
Кузьмина Л.В. Пути совершенствования логистического климата в Республике Казахстан	17
Толымгожинова М.К., Кузьмина Л.В. Теоретико-методологические аспекты взаимодействия компании со стейкхолдерами при реализации инновационных проектов	26
Койчубаев А.С. О методике проектирования региональных логистических центров	34
Орынбекова Г.А., Алибаева М.М., Осадчая О.П. Инструменты государственно-частного партнёрства в транспортно-логистической сфере Казахстана	42
Погуляев И.А., Погуляева И.В. Особенности влияния технико– эксплуатационных показателей на эффективность работы грузового транспорта в междугороднем сообщении	45
Абдрахманова А.Ж. Проблемы подготовки логистов в Казахстане и пути их решения	53
Калужский М.Л. Институциональный потенциал распределительных сетей электронной коммерции	63
Калужский М. Л. Управление цепями поставок в электронной коммерции	69
Харина Л. И. Актуальные вопросы управления закупками в цепи поставок	75
Самиева Г.Т., Баядилова Б.М., Темиргалиева А.С. Қазақстандағы көліктік логистиканы дамытудың негізгі өзекті мәселелері	77
Самиева Г.Т., Баядилова Б.М., Темиргалиева А.С. Қазақстан республикасының көлік – логистикалық кешенін басқару жүйесі	81
Жумашбекова С.К., Омарбаева С.Т., Абеуханова Е.Б. Основные проблемы транспортных перевозок Республики Казахстан	86
Отаева А.Б. О деятельности Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics»: стратегия развития транспортной отрасли	91
Жуматаев Г.Г. Развитие транспортно логистической системы Республики Казахстан	101

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
**«Инновационные решения в развитии транспортно-
логистической инфраструктуры региона»**

Сборник докладов

Сборник докладов подготовлен в рамках выполнения грантового научного исследования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан: «Региональные аспекты интеграции цепей поставок в перспективных условиях Единого транспортного пространства».

Подписано в печать 28.10.2015 г. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Условно 9,25 п.л.

Заказ № 21

Тираж 150 экз.